

BOSHLANG'ICH SINFDADA GEOMETRIYA ELEMENTLARINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

IBRAGIMOVA NOZIMA ULUG'BEKOVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi
Email: ibragimovanozima1998@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285555>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinfdada geometriya elementlarini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan. Raqamli texnologiyalarning ta'lim samaradorligiga ta'siri, geometrik tasavvurlarni shakllantirishdagi o'rni va ularning qo'llash imkoniyatlari haqida ilmiy-amaliy tahlillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, matematika, geometriya elementlari, raqamli texnologiyalar, interaktiv dasturlar, 3D modellashtirish.

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТАМ ГЕОМЕТРИИ В НАЧАЛЬНОМ КЛАССАХ

Аннотация: В данной статье рассматривается использование цифровых технологий в обучении геометрии в начальной школе. Представлены научные и практические анализы влияния цифровых технологий на эффективность образования, их роли в формировании геометрических представлений и возможностей их применения.

Ключевые слова: начальное образование, математика, элементы геометрии, цифровые технологии, интерактивные программы, 3D-моделирование.

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING GEOMETRY ELEMENTS IN THE PRIMARY GRADE

Abstract: This article discusses the use of digital technologies in teaching geometry in primary school. Scientific and practical analyses are presented on the impact of digital technologies on educational effectiveness, their role in the formation of geometric representations, and the possibilities of their application.

Key words: primary education, mathematics, elements of geometry, digital technologies, interactive programs, 3D modeling.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llash dolzarb masalalardan biri sanaladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematika fanidan bilim berishda yangi pedagogik yondashuvlar va raqamli vositalardan foydalanish ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, o'zlashtirish samaradorligini ta'minlaydi.

Geometriya elementlarini o'qitish boshlang'ich bosqichda o'quvchilarda fazoviy tasavvur, mantiqiy fikrlash, kuzatuvchanlik va amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi. Biroq geometriya mavzulari ko'pincha abstrakt va murakkab bo'lib, ularni oddiy tushuntirish orqali to'liq idrok etish qiyin. Shu bois, raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarni mavzu mazmuniga yaqinlashtiradi, ularni faol o'quv jarayoniga jalb etadi.

ASOSIY QISM

Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika, xususan, geometriya elementlarini o'qitish o'quvchilarning fazoviy tasavvurini shakllantirish, mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va amaliy faoliyatga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. An'anaviy darslarda geometrik shakllar ko'pincha doskada chizilgan oddiy tasvirlar orqali tushuntirilsa, zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar bu jarayonni ancha samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida:

- Interfaol doskalar orqali geometrik shakllarni dinamik ko'rinishda namoyish etish, ularni kattalashtirish, aylantirish, kesish yoki birlashtirish imkoniyati yaratiladi.
- 3D modellashtirish dasturlari bolalarda fazoviy tasavvur va abstrakt fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi. Masalan, kub, piramida yoki prizma kabi shakllarni turli rakurslardan ko'rish orqali o'quvchilar ularning xossalari chuqurroq tushunadilar.
- Multimedia resurslari yordamida geometrik tushunchalarni hayotiy misollar bilan bog'lash, animatsiyalar orqali murakkab jarayonlarni sodda va tushunarli tarzda ifodalash mumkin.
- Interfaol o'yinlar va testlar yordamida o'quvchilar bilimlarini mustahkamlashlari, dars jarayonida faol qatnashishlari ta'minlanadi.

Quyida boshlang'ich sinflarda geometriya darslarini rivojlantirishda foydalanish mumkin bo'lgan dasturlar, ularning imkoniyatlari va qo'llash usullari keltirilgan:

1. Geogebra – bu geometriya, algebra va hisoblashlarni birlashtirgan interaktiv dastur.

Qo'llash usullari:

- a) shakllarni qurish (uchburchak, kvadrat, doira).
- b) Simmetriya, aylantirish, o'tkazish va masshtablashni ko'rsatish.
- d) O'quvchilar mustaqil mashqlar bajarish mumkin.

2. Tux Paint – bolalar uchun mo'ljallangan bepul rasm chizish dasturi.

Qo'llash usullari:

- a) Geometrik shakllarni chizish va ularni ranglash.
- b) Kreativ yondashuv bilan shakllar orasida farqlarni o'rganish.
- d) Raqamli qo'l mehnati orqali shakllarni yasash.

3. Scratch – bolalar uchun mo'ljallangan visual dasturlash tili.

Qo'llash usullari:

- a) Geometrik shakllarni yaratish uchun buyruqlar berish.
- b) Kod orqali shakllar chizish: kvadrat, doira, ko'pburchak.
- d) O'yinlar va interaktiv mashqlar orqali shakllarni tanish.

4. PowerPoint yoki Google Slides – ta'limiy taqdimotlar yaratish vositalari.

Qo'llash usullari:

- a) Slaydlarda shakllarni harakatlantirish (o'tkazish, aylantirish).
- b) Oddiy animatsiyalar orqali shakllar ustida amallarni tushuntirish.
- d) Vizual izohlar bilan darslarni jonlantirish.

5. Khan Academy (Matematika bo'limi) — bepul ta'lim platformasi bo'lib,

interaktiv darslar va mashqlarni taklif qiladi. Matematika bo'limida boshlang'ich sinflar uchun geometriya mavzulari mavjud. Ushbu platformada har bir mavzuga oid video darsliklar, o'quvchilar uchun avtomatik baholash, bosqichma-bosqich tushuntirishlar bilan ishlash, o'zbek tiliga qisman tarjima qilingan materiallar mavjud.

6. Kahoot! – o‘quvchilar uchun qiziqarli va interaktiv viktorinalar tuzishga mo‘ljallangan bepul platforma. Ushbu platforma orqali o‘quvchilar birdaniga javob berishadi, bolalar darga faol jalb etadi, natijalar avtomatik ko‘rinadi.

7. Quizizz – test yaratish va o‘tkazish uchun yana bir interaktiv platforma.

Kahootga o‘xshash, lekin asosiy farqi – o‘quvchilar individual tezligida ishlaydi. Ushbu platformada javob berish uchun vaqt beriladi, ammo o‘z-o‘zini baholash muhim, har bir savoldan keyin javob tushuntirib o‘tiladi, rasm, videolar bilan boyitilgan savollar qo‘shish mumkin, natijalar avtomatik tarzda ko‘rinadi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalardan darsda foydalanish orqali quyidagi afzalliklar yuzaga keladi:

Vizual materiallarning ko‘pligi	shakllarni turli ranglarda, o‘lchamlarda ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Interfaollik	o‘quvchi bevosita shakllarni harakatlantirishi yoki manipulyatsiya qilishi orqali faol o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Mustaqil ta‘lim imkoniyati	mobil ilovalar yoki onlayn platformalar orqali o‘quvchilar uy sharoitida ham mashqlar bajarishi mumkin.
Integratsiya	matematika bilan bir qatorda texnologiya, informatika va san‘at fanlari bilan uyg‘un o‘qitish imkoniyati paydo bo‘ladi.
Ko‘rgazmalilik	2D va 3D shakllarni ko‘rsatish, ularning o‘zaro farqlarini ochib berish
Amaliy faoliyatni kuchaytirish	o‘quvchilar shakllarni chizish, o‘lchash, modellashtirishda bevosita ishtirok etadilar
Individual yondashuvni ta‘minlaydi	har bir o‘quvchi mustaqil ishlash imkoniga ega bo‘ladi.
Ijodkorlikni rivojlantirish	3D modellashtirish, grafik dasturlar orqali yangi shakllar yaratish imkoniyati mavjud

Xulosa

Boshlang‘ich sinflarda geometriya elementlarini o‘qitishda raqamli texnologiyalar muhim o‘rin tutadi. Zamonaviy ta‘lim jarayonida interaktiv dasturlar, o‘quv platformalari va test tizimlari o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi, ularning mustaqil faoliyatini rag‘batlantiradi hamda geometriya tushunchalarini yanada samarali o‘zlashtirishga yordam beradi. GeoGebra, Kahoot, Quizizz kabi vositalar orqali o‘quvchilar nafaqat shakllarni ko‘rish va chizishni o‘rganadi, balki amaliy vazifalar orqali fazoviy tafakkur va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar o‘qituvchilarga darslarni qiziqarli, interaktiv va individual yondashuv asosida tashkil etishga imkon yaratadi. Shu sababli, boshlang‘ich sinflarda geometriya o‘qitishda raqamli vositalardan keng foydalanish ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiladi va o‘quvchilarning matematika faniga bo‘lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli ta'lim" konsepsiyasi. – Toshkent, 2020.
2. Abdullaeva, M. Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalarni qo'llash. – Toshkent: Ta'lim nashriyoti, 2020.
3. Jonbekova, G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fazoviy tasavvurlarni rivojlantirish metodikasi. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022.
4. Nozima, I. The role and importance of didactic games in teaching arithmetic operations in the primary grade // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. 2025. T. 5, № 6. – B. 1561–1564.
5. Ibragimova, N. Matematika va fizika fanlarini o'zaro bog'lab o'qitishda matematik olimpiada va tanlovlarning o'rni // News of the NUUz. 2024. T. 1, № 1.6. – B. 83–85.
6. Ибрагимова, Н. Математика ва физика фанларини бевосита боғлаб ўқитишда интерфаол методларнинг ўрни // Журнал универсальных научных исследований. 2024. Т. 2, № 5. – С. 1103–1110.